

МАМЛАКАТИМИЗДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИ ХУСУСИЙЛАШТИРИШНИНГ МЕТОДЛАРИ.

Тоштемир Боймуродович Бердиев,

Тошкент Кимё халқаро

Университети мустақил изланувчиси, PhD

e-mail: toshtemir.berdiev82@mail.ru

тел.: +99890-054-02-01; +99897-477-02-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792419>

Аннотация. Давлат иштирокини камайтириш орқали банк тизимини либераллаштириш мамлакатда олиб борилаётган иқтисодий ислохатларнинг асосий йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Мақолада Ўзбекистон Республикасида банк тизимида давлат улушини камайтириш зарурати, методлари ва шартлари Ўзгагроэкспортбанк мисолида ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Трансфармация, ривожланиш стратегияси, самарадорлик кўрсаткичлари хусусийлаштириш, стратегик инвестор, хусусийлаштириш усуллари, муаммоли активлар.

КИРИШ. Ўзбекистон тараққиётининг янги даврида Ўзбекистонда иқтисодий ислохатларнинг янги босқичи бошланди. Йирик компанияларда давлат улушини камайтириш орқали иқтисодий секторда давлат иштирокини камайтириш мамлакат иқтисодий сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири сифатида белгилаб олинди. «Харакатлар стратегияси» ва «Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси» да иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, давлат мулкини хусусийлаштиришни янада такомиллаштириш, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш муҳим вазифаларга стратегик вазифалар сифатида урғу берилди.

Мақолада ва таркибий таҳлил, иқтисодий-статистик ва эксперт баҳолаш методлардан фойдаланилган.

Асосий қисм. Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг банк тизимида давлат улушини камайтиришга эътибор қаратиб келинмоқда. Тижорат банкларида давлат улушини камайтириш иқтисодиётда рақобат муҳитини яратиши, банк тизимида кўрсатилаётган хизматлар сифатини оширишга олиб келади. Йирик давлат улуши мавжуд банкларни хусусийлаштириш бўйиса турли йилларда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб келмоқда.

2020 йилнинг 12 май куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020 - 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисидаги ПФ - 5992-сон Фармонида белгилаб берилган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги келажақда банкнинг молиявий ҳолати барқарорлигини ва стабил ривожланишини таъминлаш шартлари билан оммавий савдолар орқали сотиш «Ўзагроэкспортбанк» АТБ устав капиталидаги акция кўринишидаги 100 фоиз давлат улушини сотишини эълон қилди. Ушбу битимни амалга оширишда халқаро миқёсида тан олинган консалтинг хизматлари кўрсатувчи компаниялардан «Grant Thornton» компанияси компанияси танланди. Банкнинг молиявий самарадорлигини ошириш ва банк хизматлари турини кенгайтириш, банк соҳасига йўналтирилган инвестициялар жалб қилиш давлат акцияларини сотишдан асосий мақсад этиб белгиланди.

Танловда иштирок этишни ҳоҳловчилар зарур ҳужжатларни тақдим этишлари, қатнашчиларни саралаш ва ғолибни аниқлаш мезонларини ва талаблар ва шартлар бажаришлари белгилаб берилди:

Иштирокчи аризаси. Ариза куйдагиларни ўз ичига олиши белгиланди:

аризачининг тўлиқ ҳуқуқий номи ва манзили;

ариза берувчи юридик шахсга бенефициарларининг тўлиқ рўйхати ва ариза берувчининг устав капиталидаги тегишли улуши;

ариза берувчи фаолияти тўлиқ ёритилиши ва битимда иштирок этишнинг стратегик асослари;

ариза берувчининг фаолияти молиявий кўрсаткичлари;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқлигини тасдиқлаш, шунингдек ариза берувчига, раҳбариятига, акциядорларига ва директорлар кенгаши аъзоларига нисбатан жиноий иш кўзгатилмаганлиги ва тергов тортилмаганлигини тасдиқлаш.

Қатнашчиларни саралаш ва ғолибни танлаш мезонлари қўйидагича белгиланди:

молиявий соҳада уч йилдан кам бўлмаган тажриба;

ROE кўрсаткичи 10 фоиздан юқори;

банк бошқаришдаги тажрибаси;

мамлакат банк қонунчилигига риоя қилиниши;

Ўзбекистон Республикасида бизнесни бошқаришда катта тажриба ва банкни ривожлантиришида ижобий натижаларга эришиш учун етарли имкониятлар;

банк акцияларини сотиб олиш учун молиявий маблағларнинг етарлилиги;

узоқ муддатли ўсишига эришиш учун банкка сармоя киритиш имконияти;

банкнинг камида 5 йил давомида молиявий ривожлантириш стратегияси ва бизнес-режаси мавжудлиги;

меъёрий ҳужжатлар ва қоидаларга амал қилишга розилиги;

олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуроқларини тарқатишни молиялаштириш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик талабларига риоя этиш.

Банк акцияларини сотиб олишда потенциал харидорларга қўйиладиган талаблар ва шартлар сифатида:

I. Маҳаллий инвесторлар учун:

потенциал харидорнинг акциядорлари, бенефициар мулкдорлари маълумот мавжудлиги;

потенциал харидор бенуқсон обрў, молиявий салоҳиятга эга бўлиши;

потенциал харидорнинг табақаланиш даражаси уч поғонадан ошмаслиги;

юрidik шахс бўлган потенциал харидорнинг камида бир йил фаолият юритаётган бўлиши;

харидор томонидан банк акцияларини сотиб олишга ажратилган пул маблағларининг келиб чиқиш манбалари схемаси шаффоф бўлиши;

банк кузатув кенгаши ва бошқаруви аъзолигига талабгорлар белгиланган талаб ва мезонларга мувофиқ бўлиши;

банк акциялари сотиб олингандан сўнг банкнинг белгиланган пруденциал талабларни бажара олиши;

банк акцияларини сотиб олиш ҳаракати остида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролининг тарқатилишини молиялаштиришга қаратилган уринишларнинг мавжуд эмаслиги;

банк акцияларини сотиб олиш банк фаолиятининг ривожланишига салбий таъсир қилмаслиги.

II. Чет эл банклари ҳамда бошқа кредит ташкилотлари учун:

I бўлимда келтирилган талаб ва шартларга қўшимча равишда кўйидагилар бажарилиш лозим:

потенциал харидор 200,0 млн. евро эквивалентидан кам бўлмаган миқдордаги устав капиталига ҳамда инвестицион рейтинг баҳосидан (BBB-) кам бўлмаган кредит рейтингига эга бўлиши;

потенциал харидор руйхатдан ўтган ва жойлашган мамлакат банкларни назорат ташкилоти билан Марказий банк ўртасида ахборот айирбошлаш тўғрисидаги келишувнинг мавжудлиги.

III. Норезидент бўлган жисмоний шахслар ҳамда халқаро молия институтлари, чет эл банклари ва бошқа кредит ташкилотлари бўлмаган юридик шахслар учун:

I бўлимдаги талаб ва шартларга қўшимча равишда:

норезидент бўлган жисмоний шахсларнинг ҳамда халқаро молия институтлари, чет эл банклари ва бошқа кредит ташкилотлари бўлмаган юридик шахсларнинг жами улуши банк устав капиталининг эллик фоизидан ошмаслиги.

IV. Юқори капитал ва кредит рейтингига эга бўлган хорижий банклар ва кредит ташкилотларига учун:

I бўлимдаги талаб ва шартларга қўшимча равишда:

500,0 млн. евро эквивалентидан кам бўлмаган миқдордаги устав капиталининг мавжудлиги;

«Standard & Poor's», «Moody's Investors Service», «Fitch-IBCA» рейтинг агентликларининг мос равишда «A+», «A1», «A+» рейтинг баҳосидан кам бўлмаган узоқ муддатли кредит рейтингининг мавжудлиги.

дастлабки малакавий танлов;

тижорий ва молиявий таклифларни танлаб олиш;

битимни расмийлаштириш.

Биринчи босқичда тақдим этилган хужжатлар асосида сотувчи кейинги босқичга ўтказилган малакали иштирокчиларнинг рўйхатини тузилди (Long list) ва уларга саралаш натижаси бўйича алоҳида хабар берилди.

Иккинчи босқичда иштирокчилар билан маълумотларни ошкор қилмаслик тўғрисида битим (NDA) имзоланди. Иштирокчиларга банк маълумотлар базасига (Data room) онлайн ва офлайн сессияларга рухсат берилди. Иккинчи босқич иштирокчилари томонидан Банк тўғрисидаги маълумотлар кўриб чиқилгандан сўнг битимни имзолаш учун мажбуриятга эга бўлмаган таклифларни (Non-binding offer) тақдим этиш сўралди.

Учинчи босқичда мажбуриятга эга бўлмаган таклифлар кўриб чиқилгандан сўнг, Агентлик консультант билан бирга **учинчи босқич** иштирокчиларини танлаб олди ва банкни қўшимча ўрганиш (Due diligence) имконияти тақдим этилди. Иштирокчилар маълумотларни ўрганиш натижаларига асосан тижорий ва молиявий таклифларни (Binding offer) тақдим этади. Танлов натижасига асосан иштирокчиларнинг қисқа рўйхати (Short list) шакллантирилди.

Қисқа рўйхатга киритилган ва Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг дастлабки рухсатномасини олган **тўртинчи**

босқич иштирокчиларга олди-сотди шартномаси, дастлабки бадал тўловни амалга ошириш учун банк ҳисоб рақами ва тўғридан-тўғри музокаларни ўтказиш учун таклиф юборилди. Тўғридан-тўғри музокалар натижасига кўра сотувчи Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига асосан ғолиб билан олди-сотди шартномаси имзоланишини таклиф этилди.

2021 йил 20 майда банкнинг устав капиталидаги давлат акция пакетларини сотиш жараёнининг биринчи босқичи якунланди. Унга кўра, давлат акция пакетларини сотиб олиш учун жами 4 та таклифлар келиб тушди. Келиб тушган таклифлар орасида «Совкомбанк» ОАЖ томонидан мамлакатимизга хорижий инвестиция билан биргаликда чет эл банки тажрибаси, замонавий молиявий маҳсулотлар ва хизматларни жорий қилиш каби талабларга жавоб берди. Хусусийлаштириш бўйича консультант тавсияларига мувофиқлиги, хусусийлаштириш бўйича консультант тавсияларига мувофиқлиги ҳисобга олиниб оммавий танлов ғолиби деб «Совкомбанк» ОАЖ топилди.

Банк фаолияти таҳлили (due diligence) натижалари ва хусусийлаштириш бўйича консультант тавсиясига кўра тижорат банкнинг 100 фоиз давлат акция пакетини яхлит ҳолда, рақобатга асосланган оммавий ошқора сотув жараёни амалга оширилди. 2022 йилнинг 23 февраль куни банк уставдаги 100 фоиз давлат акция пакетини «Совкомбанк» ОАЖ (Россия Федерацияси) билан 4,0 млн. АҚШ долларига сотиш юзасидан келишув тузилди. Консультант сифатида «Grant Thornton» ва баҳолаш учун «KPMG» халқаро компаниялари иштирок этдилар. Бироқ, Совкомбанк томонидан битимни амалга ошира олмаслиги тўғрисидаги мурожаатига асосан битим жорий йилнинг 27 сентябрида томонларнинг ўзаро келишувига асосан бекор қилинганлиги маълум қилинди. Бу юзасидан Давлат мулкини сотишда тендер савдоларини ўтказиш бўйича давлат комиссиясининг тегишли қарори қабул қилинди.

Келишилган битим бекор қилингандан сўнг банкдаги давлат улушини сотиш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилди. «Support Level» МЧЖ

шаклидаги хорижий корхонаси томонидан банк устав капиталидаги 100 фоиз давлат акциялар пакетини 5,0 млн. АҚШ доллар миқдордаги сотиб олиш тўловини бир йўла тўлаб бериш, банкнинг устав капиталини 29 млрд. сўмдан кам бўлмаган қийматга ошириш ҳамда банкнинг инфратузилма, технология ва маҳсулотларини ривожлантиришга камида 50 млн.АҚШ доллар инвестиция киритиш шarti билан сотиб олиш таклифи тўғрисидаги мурожаати келиб тушди. Банкнинг 2022 йил 1 декабрь ҳолатига кредит портфели 6,1 млрд. сўмни, муаммоли кредитлар улуши ўта юқори бўлганлиги сабабли кредит операциялари тўхтатилган, банкнинг жорий даврдаги зарари 31 млрд. сўмни, соф активлари қиймати 50 млрд. сўм ташкил этган. Банк активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларга қарши етарли миқдорда захиралар ва тижорат банклари устав капитали миқдорига кўйилган талабларни ҳам бажармаган. Шу сабабли, консултант «Grant Thornton» халқаро компанияси томонидан банкнинг фаолиятини ривожлантиришга қаратилган «Support Level» корхонаси томонидан билдирилган таклифни қабул қилиш тавсия этилди. Шундан сўнг таклиф, мамлакат ҳукумати ва Давлат мулкани сотишда тендер савдоларини ўтказиш бўйича давлат комиссияси томонидан кўриб чиқилиб, тегишли қарорлар билан маъқулланган. Давлат активларини бошқариш агентлиги ва «Support Level» корхонаси билан музокаралар олиб бориб ва банк уставидagi 100 фоиз давлат акцияларнинг сотиш бўйича шартнома имзоланди. Банк акциялари фонд биржасининг котировкалaш варағидан қонунчиликда белгиланган тартибда чиқарилди ва банкнинг устав капиталидаги 100 фоиз акция пакетлари биржадан ташқари тартибда сотилди.

Хулоса. Фикримизча «Ўзагроэксспортбанк» АТ банкнинг хусусийлаштириш жараёнинидан келиб чиқиб шуни таъкидлаб ўтиш мумкин, мамлакатимизда давлат улуши мавжуд банкларни хусусийлаштириш жараёнини самарали ташкил, инвестицион жозибadorлигини оширишга учун:

ташқи ва ички инвесторларга қулайликлар яратиш мақсадида давлат ташкилотлари акцияларини турли биржаларда хорижий ва миллий валютада листингдан ўтказиш зарур;

инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кафолатлаб, ҳудудлардаги ҳуқуқ бузилиши ҳолатлари назорати кучайтирилиши зарур;

банк фаолияти шаффофлигини ошириш, бошқарув органлари ваколатларини аниқ тақсимлаш,;

банк кузатув кенгаши таркибига йирик иқтисодчи олимларни жалб қилиш орқали мустақул аъзолар салмоғини ошириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Беркинов Б. Корпоративные структуры (Основы создания и управления). – Т.: Изд-во Нац.б-ки Узбекистана, 2005. – 132 с.

2. Козырин А.Н. Финансово-правовые аспекты приватизации. – Київ. Финансове право у ХХІ сториччи: здобутки та перспективи. 2011. С. 102-106. – стр. 97

3. Ш.Бозаров Правовое обеспечение трансформации коммерческих банков в Республике Узбекистан. Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. 8 жилд, 1-сон. Т.2023 йил-326

4. Бердиев Р.Б. Роль приватизации в привлечении иностранных инвестиций: дис. – Таджикский государственный аграрный университет, 2006. - С. 135.

5. Ш.Б.Маматов. Иқтисодиётдаги давлат иштирокини қисқартириш ва хусусийлаштириш тенденцияси ҳолати таҳлили. Innovatsion iqtisodiyot / Инновационная экономика / The Innovation Economy №2. 2023, 20-27 бет.

6. www.davaktiv.uz